

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЙ ПО МКФ У ПАЦИЕНТОВ С ШЕЙНОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ НА РАННЕМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ**Рамазанов Ш.Ф.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Шейная радикулопатия представляет собой одно из наиболее распространённых неврологических состояний, обусловленных дегенеративно-дистрофическими изменениями шейного отдела позвоночника. Заболевание сопровождается выраженным болевым синдромом, двигательными и чувствительными нарушениями, значительно снижая качество жизни пациентов. В статье представлены данные клинико-функционального исследования с применением Международной классификации функционирования (МКФ) для комплексной оценки состояния больных на раннем этапе реабилитации. Проведено сравнительное изучение эффективности стандартной терапии в сочетании с ударно-волновой терапией по сравнению с традиционными физиотерапевтическими методами. Результаты демонстрируют более выраженное улучшение показателей болевого синдрома и функциональной активности в группе с применением ударно-волновой терапии, что подтверждает её клиническую эффективность.

Ключевые слова: шейная радикулопатия, реабилитация, Международная классификация функционирования (МКФ), ударно-волновая терапия, физиотерапия, функциональные нарушения.

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF IMPAIRMENT BY ICF IN PATIENTS WITH CERVICAL RADICULOPATHY IN THE EARLY STAGES OF REHABILITATION**Ramazanov Sh.F.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Cervical radiculopathy is one of the most common neurological conditions caused by degenerative changes in the cervical spine. The disease is accompanied by pronounced pain syndrome, motor and sensory disturbances, significantly reducing patients' quality of life. This article presents clinical and functional data obtained using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to assess the condition of patients in the early stage of rehabilitation. A comparative study was conducted to evaluate the effectiveness of standard therapy combined with shockwave therapy versus traditional physiotherapeutic methods. The results demonstrate a more significant improvement in pain and functional activity indicators in the group receiving shockwave therapy, confirming its clinical effectiveness.

Key words: cervical radiculopathy, rehabilitation, International Classification of Functioning (ICF), shockwave therapy, physiotherapy, functional impairments

БЎЙИН РАДИКУЛОПАТИЯСИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯНИНГ ДАСТЛАБКИ БОСҚИЧИДА БУЗИЛИШ ДАРАЖАСИНИ ФХК БЎЙИЧА БАҲОЛАШ**Рамазанов Ш.Ф.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бўйин радикулопатияси умуртқа поғонасининг бўйин қисмидаги дегенератив-дистрофик ўзгаришлар туфайли юзага келадиган энг кенг тарқалган неврологик ҳолатлардан биридир. Касаллик кучли оғриқ синдроми, ҳаракат ва сезги бузилишлари билан кечиб, беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради. Мақолада реабилитациянинг дастлабки босқичида беморларнинг аҳволини комплекс баҳолаш учун фаолликнинг Халқаро классификацияси (ФХК) қўллаган ҳолда клиник-функционал тадқиқот маълумотлари келтирилган. Анъанавий физиотерапевтик усуллар билан солиштириганда стандарт терапиянинг зарба тўлқинли терапия билан биргаликда самарадорлигини қиёсий ўрганиш ўтказилди. Натижалар зарба-тўлқинли терапия қўлланилган гуруҳда оғриқ синдроми ва функционал фаоллик кўрсаткичларининг яққолроқ яхшиланишини кўрсатади, бу унинг клиник самарадорлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: бўйин радикулопатияси, реабилитация, фаолликнинг Халқаро классификацияси, зарба тўлқинли терапияси, физиотерапия, функционал бузилишлар.

Шейная радикулопатия представляет собой совокупность симптомов, возникающих в результате сдавления или раздражения корешков шейных спинномозговых нервов. Основные клинические

проявления включают боль в шее, иррадиирующую в руку, снижение чувствительности, парестезии, а в некоторых случаях — мышечную слабость. Наиболее частой причиной является дегенеративное поражение межпозвоночных дисков и формирование остеофитов, что приводит к стенозу межпозвоночных отверстий [1]. Заболевание чаще встречается у лиц трудоспособного возраста, ограничивает физическую активность и снижает качество жизни. Важным направлением является своевременное проведение реабилитационных мероприятий с целью уменьшения выраженности неврологического дефицита и восстановления функционального статуса пациента. Ежегодная заболеваемость в ряде популяций составляет около 83 случаев на 100 000 человек [2].

Современные методы лечения шейной радикулопатии включают в себя как медикаментозную терапию, так и немедикаментозные подходы — физиотерапию, массаж, тракцию, лечебную физкультуру, а также инновационные методы, такие как ударно-волновая терапия. Одним из перспективных направлений является использование Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), разработанной Всемирной организацией здравоохранения. МКФ используется для определения реабилитационного диагноза и отбора вмешательств на основе выявленных ограничений позволяя учитывать не только степень поражения организма, но и степень вовлеченности в повседневную активность, а также влияние окружающей среды. Особенно эффективно применение МКФ в подборе технических средств и оценке функциональных изменений на раннем этапе терапии [4].

Несмотря на существование большого количества исследований, направленных на изучение различных методов терапии шейной радикулопатии, вопросы комплексной оценки их эффективности с использованием МКФ остаются недостаточно изученными. Это обуславливает актуальность настоящего исследования, цель которого — оценить степень функциональных нарушений по МКФ у пациентов с шейной радикулопатией на раннем этапе реабилитации и сравнить эффективность различных физиотерапевтических методик.

Цель исследования — оценить степень функциональных нарушений по МКФ у пациентов с шейной радикулопатией на раннем этапе реабилитации.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в отделении неврологии. Нами было обследовано 83 пациента с диагнозом шейной радикулопатии. Пациенты были распределены на две группы: основная группа (n = 46), получавшая стандартную медикаментозную терапию и процедуры ударно-волновой терапии; и сравнительная группа (n = 37), в которой применялись магнитотерапия, ультрафонофорез и массаж.

Показатель	Основная группа (n = 46)	Сравнительная группа (n = 37)	Всего (n = 83)
Средний возраст, лет	47,8 ± 6,2	48,3 ± 5,9	48,0 ± 6,1
Мужчины, n (%)	24 (52,2%)	18 (48,6%)	42 (50,6%)
Женщины, n (%)	22 (47,8%)	19 (51,4%)	41 (49,4%)

Использовались следующие методы оценки:

МКФ — использовалась для оценки степени нарушений функций, активности и участия с применением стандартных квалификаторов.

Шкала боли VAS — для количественной оценки интенсивности болевого синдрома.

Шкала Neck Disability Index (NDI) — для оценки нарушений жизнедеятельности, связанных с шейным отделом позвоночника.

Методы терапии

- **Ударно-волновая терапия** (основная группа): по международным рекомендациям 2–3 раза в неделю, курс 6–8 процедур.

- **Магнитотерапия, ультрафонофорез и массаж** (сравнительная группа): проводились по стандартным методикам.

Оценка пациентов проводилась дважды: до начала курса терапии и через 4 недели после окончания. Изменения показателей по шкалам VAS, NDI и кодам МКФ анализировались в динамике.

Статистический анализ

Обработка данных производилась с использованием программ SPSS 26.0. Для сравнения средних значений применялся парный t-тест и U-тест Манна–Уитни; уровень значимости считался достоверным при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования в обеих группах пациентов было зафиксировано значительное улучшение показателей, характеризующих болевой синдром, функциональные ограничения и уровень вовлеченности в повседневную активность.

По шкале VAS в основной группе уровень боли снизился с $6,9 \pm 1,1$ до $2,4 \pm 0,8$, в то время как в сравнительной группе — с $6,8 \pm 1,0$ до $3,7 \pm 1,2$. Снижение было статистически достоверным в обеих группах ($p < 0,001$ и $p < 0,01$ соответственно), однако в основной группе положительная динамика была более выраженной ($p < 0,05$ при межгрупповом сравнении).

Оценка по шкале Neck Disability Index (NDI) показала уменьшение степени функциональных нарушений в обеих группах. В основной группе индекс снизился с $38,5 \pm 6,2\%$ до $18,3 \pm 4,8\%$, в сравнительной группе — с $37,2 \pm 5,9\%$ до $24,7 \pm 6,1\%$. Это подтверждает более высокую эффективность ударно-волновой терапии при шейной радикулопатии.

Применение МКФ позволило детализировать изменения не только в телесных функциях (b-коды), но и в активности (d-коды) и факторах окружающей среды (e-коды). Наиболее выраженные улучшения в основной группе отмечены по следующим кодам:

- b280 (ощущение боли): с уровня 3 (тяжелое нарушение) до 1 (незначительное);
- d430 (походка) и d445 (подвижность туловища): улучшение способности к самостоятельному передвижению и выполнению повседневной активности;
- e580 (терапевтическая среда): улучшение доступности и результативности лечебного процесса.

В сравнительной группе положительная динамика наблюдалась преимущественно в области телесных функций, тогда как активность и участие улучшались менее существенно.

Выводы

1. Ударно-волновая терапия способствует более выраженному снижению болевого синдрома и улучшению функционального состояния пациентов с шейной радикулопатией.
2. Применение МКФ позволяет объективно оценивать результаты реабилитации, учитывая не только функции тела, но и активность и участие.
3. МКФ может быть эффективно использована как инструмент мониторинга и планирования индивидуального реабилитационного маршрута.

Список литературы:

1. Cheng C.H., Tsai L.C., Chung H.C., Hsu W.L., Wang S.F., Wang J.L., Lai D.M., Chien A. Exercise training for non-operative and post-operative patient with cervical radiculopathy: a literature review. *J Phys Ther Sci.* 2015 Sep;27(9):3011-8. doi: 10.1589/jpts.27.3011.
2. Alshami A.M., Bamhair D.A. Effect of manual therapy with exercise in patients with chronic cervical radiculopathy: a randomized clinical trial. *Trials.* 2021 Oct 18;22(1):716.
3. Kuijper B., Tans J.T.J., Schimsheimer R.J., et al. Degenerative cervical radiculopathy: diagnosis and conservative treatment. A review. *Eur J Neurol.* 2009;16(1):15–20.
4. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: WHO; 2001.
5. Yakhno N.N., Abuzarova G.R., Alekseyev V.V., et al. Pain: A Practical Guide. Moscow: MEDpress-inform; 2022. 416 p.
6. Vos T., Flaxman A.D., Naghavi M., et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012;380(9859):2163–96.
7. Mansfield M., Smith T., Spahr N., Thacker M. Cervical spine radiculopathy epidemiology: A systematic review. *Musculoskelet Care.* 2020;18(4):555–67. doi:10.1002/msc.1498
8. Radhakrishnan K., Litchy W.J., O’Fallon W.M., et al. Epidemiology of cervical radiculopathy: A population-based study from Rochester, Minnesota, 1976 through 1990. *Brain.* 1994;117(Pt 2):325–35. doi:10.1093/brain/117.2.325
9. Kelsey J.L., Githens P.B., Walter S.D., et al. An epidemiological study of acute prolapsed cervical intervertebral disc. *J Bone Joint Surg Am.* 1984;66(6):907–14.
10. Peng B., Bogduk N. Cervical discs as a source of neck pain: An analysis of the evidence. *Pain Med.* 2019;20(3):446–55.
11. Kang J.D., Stefanovic-Racic M., McIntyre L.A., et al. Toward a biochemical understanding of human intervertebral disc degeneration and herniation. *Spine (Phila Pa 1976).* 1997;22:1065–73.

Для цитирования: Рамазанов Ш.Ф. Оценка степени нарушений по МКФ у пациентов с шейной радикулопатией на раннем этапе реабилитации // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 188–190. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805568>